

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут агроекології і природокористування

КОНЦЕПЦІЯ

**УПРАВЛІННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИМИ
АГРОЛАНДШАФТАМИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ**

(проект)

**Київ
2023**

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН**

**КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИМИ
АГРОЛАНДШАФТАМИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ
«ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ
(проект)**

Київ – 2023

*Розглянуто і рекомендовано до друку рішенням Вченої ради
Інституту агроєкології і природокористування НААН
(протокол № 2 від 27.04.2023 р.)*

Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Уманський М.С.

Концепція управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами Українського Полісся в контексті «зеленої» економіки (проект) / Інститут агроєкології і природокористування НААН. – Київ: ДІА, 2023. – 28 с.

Над Концепцією працювали:

Укладачі/автори –

Чоботько Григорій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії радіоекології аграрних і лісових екосистем відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроєкології і природокористування НААН;

Райчук Людмила Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, завідувач відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроєкології і природокористування НААН;

Швиденко Ірина Костянтинівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, завідувач лабораторії радіоекології аграрних і лісових екосистем відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроєкології і природокористування НААН;

Уманський Микола Степанович, провідний фахівець лабораторії радіоекології аграрних і лісових екосистем відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроєкології і природокористування НААН.

Зміст

	стор.
Вступ	4
1. Терміни та визначення	5
2. Стан та аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція	6
3. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання	7
4. Наукові і науково-прикладні результати, покладені в основу Концепції	8
5. Мета та основні завдання Концепції	10
6. Суть Концепції	12
7. Шляхи і способи розв'язання проблеми	15
8. Апробація основних положень Концепції	22
9. Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси	23
10. Очікувані результати та визначення їх ефективності	25

Вступ

Війна як мультиплікуюча екологічна загроза породила нові глобальні виклики та різко ускладнила вирішення решти проблем довкілля – кліматичних, токсикологічних, радіологічних тощо. Це призводить не лише до екологічної, але і гуманітарної катастроф та продовольчої кризи як локального, так і глобального масштабів і невизначеної тривалості. Очевидно, гостро постало питання компенсації втрати сільськогосподарських угідь. Логічним є вирішення цієї проблеми завдяки перепрофілюванню решти регіонів держави з акцентами на найбільш економічно доцільні, інвестиційно привабливі й експортні галузі аграрного виробництва. Перспективним у цьому сенсі є Українське Полісся. За роки, що минули від аварії на ЧАЕС, рівні і площі забруднення радіонуклідами значно скоротились. Внаслідок кліматичних змін регіон став придатним для раніше нетипових для нього сільгоспкультур, однак комплексних досліджень із радіологічної безпечності вирощування цих культур у регіоні не було проведено. Проте, за наявними опублікованими даними, Українське Полісся значно розширило перелік культур, придатних до вирощування в регіоні. Цьому сприяє також зниження рівнів радіоактивного забруднення земель. Комплексна реабілітація Українського Полісся, як переважно аграрного регіону, залежить щонайперше від еколого-економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва, що передбачає чітку диференціацію сільськогосподарської діяльності відповідно до низки екологічних, економічних та соціальних чинників, а також удосконалення сценаріїв агровиробничої діяльності. Вирішення комплексних завдань потребує застосування інтегральних міждисциплінарних підходів, що потребує розроблення відповідних стратегічних документів управлінського характеру.

Принципи управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами Полісся України повинні, насамперед, бути спрямовані на розвиток аграрного виробництва, що передбачає не лише відродження традиційних для Полісся України галузей сільського господарства на радіоактивно забрудненій території, але і використання змін клімату для вирощування нетрадиційних для регіону культур, відновлення порушених ландшафтів та поліпшення стану довкілля, реалізацію державної політики щодо гарантованого забезпечення населення, яке проживає на цій території, якісними, радіаційно безпечними харчовими продуктами відповідно до

статей 16 і 50 Конституції України, створення нових робочих місць, розвиток продуктивних сил і відновлення виробничої та соціальної інфраструктури, і, в кінцевому рахунку, на комплексну реабілітацію регіону.

1. Терміни та визначення

Агроекологічний потенціал ґрунтів – їх здатність виконувати функцію сільськогосподарських угідь, створювати оптимальні умови для росту і розвитку сільськогосподарських рослин, а також підтримувати екологічну рівновагу в агроландшафтах і природному середовищі.

Агроландшафт – ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та лісові насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження (Закон України «Про охорону земель» № 962-IV від 19.06.2003, редакція від 18.12.2017).

Белігеративний ландшафт – особливий тип техногенного ландшафту, утворений під дією антропогенної діяльності, спрямованої на воєнні дії.

Збалансований (сталій) розвиток – процес використання, збереження і поступового відновлення цілісності біосфери та досягнення відповідної якості життя людей, що досягається шляхом регульованої гармонізації внутрішньої рівноваги системи між соціальними, економічними і екологічними її складовими та продуктивними силами.

Зелена економіка – це економічна модель, яка прагне до сталого та прибуткового розвитку, шукаючи ситуацій, що приносять економічні, соціальні та екологічні вигоди.

Потенціал сільськогосподарських земель – використання земельних ресурсів максимально можливого розміру результативності в оптимальних умовах організації сільськогосподарського виробництва з метою досягнення економічного ефекту при найбільш повному задоволенні потреб суспільства та збереженні навколишнього природного середовища.

Радіаційно критична екосистема – екосистема, існуючі параметри якої можуть призвести до помітного підвищення дози опромінення мешканців певного регіону, особливо коли вжиття контрзаходів щодо закріплення радіонуклідів у ґрунті та запобігання потраплянню їх у рослини є ускладненим/неможливим, або ж параметри якої можуть бути мимоволі або під впливом зовнішніх чинників змінені на такі, що можуть помітно підвищити дозу опромінення мешканців певного регіону.

Радіосмість екосистеми – це максимальна кількість радіонуклідів, що може міститись у певній екосистемі, не порушуючи її основних трофічних властивостей, тобто продуктивності, кондиціонування і надійності.

Раціональне використання радіоактивно забруднених земель – таке використання радіоактивно забруднених земель, яке здійснюється відповідно до агроекологічного та радіологічного групування земель з урахуванням генетичних властивостей ґрунтів, щільності забруднення радіонуклідами, біологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських культур, інтенсивності їх міграції в системі «ґрунт-рослина» та обсягів виносу радіонуклідів з екосистем, що, в кінцевому рахунку, забезпечує отримання оптимального балансу між отриманим від використання земель прибутком та збереженням/відновленням агроекологічного потенціалу цих земель.

2. Стан та аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція

За тридцять сім років після аварії на ЧАЕС рівень радіаційного забруднення території України істотно змінився. За цей період було проведено значну кількість наукових досліджень щодо окремих аспектів реабілітації забруднених радіонуклідами територій. Однак різкі зміни клімату та сучасні соціально-економічні аспекти і світові тенденції як у науці, так і суспільному житті, особливо наслідки російської воєнної агресії, гостро поставили питання необхідності реалізації концепції розвитку Полісся України, яка дозволила б вирішувати комплексні екологічні, соціальні, фінансові та кліматичні проблеми та передбачала б поєднання екологічної збалансованості з економічним зростанням, мінімізуючи при цьому продовольчу кризу. Втілення моделі зеленої економіки в регіоні Українського Полісся, що дало б змогу частково компенсувати тимчасову втрату сільськогосподарських земель півдня України, вимагає розроблення єдиної концепції управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами як документу стратегічного планування та організації, що визначає державну політику у сфері управління вказаними територіями. Ця проблематика потребує досконалого комплексного вивчення теперішнього стану екологічної, економічної та соціальної сфер регіону, екосистемних послуг радіоактивно забруднених агроландшафтів, застосування таких сучасних методів досліджень як ГІС-технології і математичне моделювання та прогнозування тощо. Практичний досвід, набутий працівниками різних установ та організацій і науковцями, може забезпечити реалізацію системи

заходів із комплексного відродження радіоактивно забруднених територій Українського Полісся та агропромислового виробництва як пріоритетної галузі економіки регіону, з наступним ефективним управлінням цими територіями на основі принципів зеленої економіки. Інститут агроекології і природокористування НААН є провідною науково-дослідною установою з питань визначення засад державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, радіології, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Підготовка Концепції управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами Українського Полісся в контексті зеленої економіки (далі – Концепція) обумовлена змінами, що сталися за минулий період у радіоекологічному та соціально-економічному стані забруднених радіонуклідами територій, а також комплексними наслідками повномасштабної російської воєнної агресії проти України. Нова Концепція враховує отримані за минулі роки результати і висновки наукових та прикладних досліджень.

3. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Розроблення Концепції обумовлено:

- необхідністю повномасштабного відродження аграрного виробництва на територіях, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з метою часткової компенсації тимчасової втрати доступу до сільгоспугідь півдня і сходу держави та наслідків спричиненої цим продовольчої кризи;
- незадовільним станом сільськогосподарського виробництва на радіаційно забрудненій території Українського Полісся;
- необхідністю відродження традиційних для Полісся України галузей аграрного виробництва (льонарство, хмелярство, вівчарство, конярство, бджільництво тощо) та розвитку раніше не притаманних регіону спеціалізацій;
- застарілістю більшості існуючих і практичною відсутністю сучасних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на радіаційно забрудненій території Українського Полісся, особливо у радіаційно критичних населених пунктах;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів сфери виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на радіаційно забрудненій території Українського Полісся;
- комплексною соціально-економічно кризою в регіоні Українського Полісся, що загострилась внаслідок російської воєнної агресії проти України;
- міжнародними еколого-економічними зобов'язаннями нашої держави та її прагнення інтеграції до Європейського простору;
- незадовільною, незбалансованою та недостатньою освітньою підготовкою кадрів екологічного та радіоекологічного спрямування відповідної кваліфікації;
- дефіцитом фінансових ресурсів та обмеженістю інвестицій, необхідних для науково обгрунтованого проведення контрзаходів та розвитку сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Наукові і науково-прикладні результати, покладені в основу Концепції

Ретроспективний аналіз тенденцій формування радіологічної ситуації регіонів Українського Полісся дав змогу встановити, що за здійснення системи спеціальних контрзаходів на забруднених радіонуклідами землях можливе отримання нормативно безпечної сільськогосподарської продукції практично на всій території, що постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Доведено, що, зважаючи на особливості сучасної радіоекологічної та соціально-економічної ситуації на території Українського Полісся, при проведенні радіаційного моніторингу слід приділяти особливу увагу особистим підсобним господарствам населення і дрібнотоварним фермерським господарствам, оскільки вони на сьогодні є основними виробниками окремих видів сільськогосподарської продукції, які належить до критичної з погляду чинних гігієнічних нормативів ДР-2006.

У ході досліджень було визначено та проаналізовано коефіцієнти накопичення та переходу радіонуклідів у сільськогосподарську та лісову продукцію забруднених регіонів Українського Полісся залежно від типу екосистем, ґрунтових та лісорослинних (у випадку лісових масивів) умов. На основі отриманих даних було розроблено математичну модель міграції та винесення радіонуклідів з основних агроландшафтів Українського Полісся з урахуванням польових, лісових, лукопасовишних та садових екосистем.

Результати моделювання дали змогу розробити класифікацію ландшафтів за винесенням радіонуклідів з продукцією та відповідне зонування території Українського Полісся.

За результатами власних досліджень і з використанням основних принципів системного моделювання та основних принципів збалансованого розвитку радіоактивно забруднених територій було розроблено наукові основи реабілітації та управління радіаційно забрудненими агроландшафтами.

Отримані дані та висновки були опубліковані в численних наукових публікаціях, у т. ч. прикладного характеру, що були покладені в основу Концепції:

- Ландін В.П., Чоботько Г.М., Тараріко М.Ю., Райчук Л.А., Швиденко І.К. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія. Київ: Аграрна наука, 2018. 208 с.;
- Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Уманський М.С. Реабілітація радіоактивно забруднених земель Українського Полісся. *Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем: колективна монографія* / За заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. С. 361-379.
- Методичні рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / [О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук та ін.]. Київ, 2012. 36 с.;
- Фурдичко О.І., Тараріко О.Г., Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Дутов О.І., Ландін В.П., Коніщук В.В., Райчук Л.А., Хаурдінова Г.О., Паньковська Г.П., Гаврилюк В.А., Мороз В.В., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Якименко Г.М., Замула Х.П., Захарчук В.А., Фещенко В.П., Гуреля В.В. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів. Київ, 2013. 37 с.
- Гудков І.М., Дутов О.І., Хаурдінова Г.О., Прістер Б.С., Кашпаров В.О., Чоботько Г.М., Розпутній О.І., Кучма М.Д., Коніщук В.В., Ландін В.П., Проневич В.А., Фещенко В.П., Райчук Л.А. Методичні засади, нормативна база та сучасні методи радіоекологічного моніторингу забруднених радіоактивними речовинами територій. Київ, 2013. 37 с.

- Ландін В.П., Проневич В.А., Кучма М.Д., Чоботько Г.М., Ільєнко Т.В., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Фещенко В.П., Захарчук В.А., Гриник О.І., Білокінь О.А., Мельничук А.О., Савчук О.І., Камінська К.М., Дробот О.В., Полупан А.В., Борисенко О.І., Богомолів В.В. Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся. Київ, 2015. 30 с.
- Ландін В.П., Швиденко І.К., Райчук Л.А., Паньковська Г.П., Виноградська В.Д., Якименко Г.М. Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії. Київ, 2017. 35 с.
- Чоботько Г.М., Ландін В.П., Василенко М.Г., Кучма М.Д., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Уманський М.С., Фещенко В.П., Тетерук О.Р., Соломко В.Л., Комінар М.Ф. Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів. Київ: ДІА, 2019. 42 с.
- Кучма Т.Л., Ландін В.П., Швиденко І.К., Райчук Л.А., Уманський М.С., Гуреля В.В., Тараріко М.Ю., Соломко В.Л., Фещенко В.П. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування. Київ: ДІА, 2019. 16 с.
- Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Ландін В.П., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Тараріко М.Ю., Уманський М.С., Тетерук О.Р., Соломко В.Л., Комінар М.Ф., Лябах С.В. Рекомендації з реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях. Київ: ДІА, 2020. 48 с.
- Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Уманський М.С., Комінар М.Ф., Лябах С.В. Методичні рекомендації щодо оцінки можливості повернення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся в сільськогосподарське виробництво. Київ: ДІА, 2022. 37 с.

5. Мета та основні завдання Концепції

Метою Концепції є створення передумов для ефективного управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами Українського Полісся в контексті зеленої економіки з одночасним відродженням агропромислового виробництва на реабілітованих землях для мінімізації наслідків тимчасової

втрати Україною сільськогосподарських угідь Півдня і Сходу держави, спричиненої цим продовольчої кризи та забезпечення населення радіаційно безпечною сільськогосподарською продукцією, що сприятиме комплексному соціально-економічному розвитку регіону зокрема та держави загалом.

Об'єктом Концепції є агроландшафти Українського Полісся, які були забруднені радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і у зв'язку з цим частково або повністю виведені із сільськогосподарського використання та нині потребують реабілітації і повернення до цільового використання.

Оптимальним шляхом розв'язання проблеми у сфері відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях та ефективного управління цими агроландшафтами є розроблення стратегії та програми відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях щонайменше на десятиліття.

Вирішення завдань такої програми повинно здійснюватися шляхом виконання комплексу заходів за такими напрямками:

- відновлення адресної точкової та регіональної реалізації протирадіаційних заходів у сільськогосподарському виробництві;
- відродження товарного сільськогосподарського виробництва в регіоні Українського Полісся;
- створення соціально-економічної інфраструктури для реабілітації та розвитку сільського господарства регіону;
- реабілітація та диференційоване повернення вилучених земель у господарське використання (проведення пошукових робіт, виготовлення технічної документації, реабілітаційні заходи тощо);
- відновлення системи радіаційного контролю у сфері сільськогосподарського виробництва;
- розроблення стратегії та структури аграрного виробництва (співвідношення ріллі, рослинництва, пасовищ, тваринництва, виробництва біопалива, енергетичних культур, спеціалізація господарств, визначення рівня родючості ґрунту);
- розроблення стратегії по кожній території з урахуванням зонування на основі моніторингових та прогнозних даних;
- розроблення місцевих програм;

- відновлення крупнотоварних сільськогосподарських підприємств, надання преференцій для розвитку фермерських господарств, особистих селянських господарств;
- урахування соціальних аспектів (міграція, пільгові кредити, інфраструктура, соціальні гарантії, будівництво і надання житла, якісні медичні послуги з додатковим дозиметричним обстеженням населення тощо);
- відновлення радіологічної служби та її оснащення сучасними приладами, методами досліджень;
- масштабне перспективне планування регіону з урахуванням екологічних, економічних, соціальних особливостей із залученням новітніх технологій, іноземного досвіду та інвестицій.

6. Суть Концепції

Концепція спрямована на розвиток аграрного виробництва на землях, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та ефективне управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами, поліпшення стану довкілля, реалізацію державної політики щодо гарантованого забезпечення населення, яке проживає на цій території, якісними, радіаційно безпечними харчовими продуктами відповідно до статей 16 і 50 Конституції України, створення нових робочих місць, розвиток продуктивних сил і відновлення виробничої та соціальної інфраструктури, і, в кінцевому рахунку, на комплексну реабілітацію регіону в контексті положень зеленої економіки.

Концепція призначена, насамперед, для найбільш постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії регіонів (Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська та Чернігівська обл.), де вміст радіонуклідів у сільськогосподарській продукції може перевищувати державні гігієнічні нормативи або наближатися до них. Впровадження заходів відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях з метою ефективного управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами Полісся України повинно бути передбачено в галузях рослинництва, тваринництва і лісівництва.

Як документ стратегічного планування, Концепція передбачає програму дій із забезпечення гармонійного поєднання спеціалізованих контрзаходів та сучасних тенденцій розвитку природногосподарського комплексу за нових економічних умов у єдиній системі на базі ландшафтно-екологічного підходу,

тобто обґрунтоване обмеження природокористування з нормативами збереження навколишнього природного середовища та екобезпеки на засадах узгодження діяльності всіх суб'єктів господарювання в межах певних таксонів територіального районування. Рівень таксонів формування програм співпраці залежить від характеристики процесів чи явищ та масштабу заходів. Також Концепція враховує особливості взаємовпливу суміжних екосистем та/чи ландшафтів, наявні міжвідомчі перепони щодо узгодження дій на спільній методологічній базі.

План дій і структура Концепції включають:

- картографічне та модельне визначення наявного агроекологічного та радіоекологічного стану територій, у т. ч. з урахуванням наслідків бойових дій;
- проектування оптимальної спеціалізації регіону, господарства тощо;
- удосконалення інфраструктури і логістики;
- розробку пропозицій щодо заходів із формування потрібних фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів.

Одним із першочергових та основоположних пунктів є наукове обґрунтування і супровід напрямів аграрного виробництва та реалізованих заходів, а саме: заліснення земель з високим рівнем радіаційного забруднення, вапнування ґрунтів, залуження земель, вибір спеціалізації, удосконалення структури угідь, вибір культур і сортів, обґрунтування технологічної карти тощо. Необхідно водночас враховувати значний відсоток сільськогосподарських угідь, які вже було залужено (перелоги) чи залісено природним шляхом (самосів) внаслідок тривалого їх невикористання.

Таким чином, реалізація Концепції враховує здійснення відповідних заходів у низці напрямків, а саме:

Науково-технічне забезпечення (передбачає проведення комплексних досліджень та періодичного радіоекологічного моніторингу, створення на їх основі поточних рекомендацій з ведення аграрного виробництва, регіональних програм адресної реабілітації радіаційно-забруднених територій, у т. ч. тих, що постраждали внаслідок бойових дій, розроблення прогнозів радіаційної ситуації на різних рівнях та відповідних стратегій ведення аграрного виробництва, а також оновлення матеріально-технічної бази причетних наукових установ як необхідний чинник забезпечення реалізації наукового напрямку);

Заходи в галузі рослинництва (передбачає першочергове відновлення системного комплексного радіоекологічного моніторингу з метою визначення придатності порушених, забруднених радіонуклідами та іншими речовинами сільськогосподарських угідь до можливості вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції і шляхів та обсягів відновлення земель, стратегію біологізації аграрного виробництва у контексті Європейського зеленого курсу та стратегії «Від ферми до виделки», зміну спеціалізації, залучення інвестицій);

Заходи в галузі тваринництва (розвиток виробництва комбікормів на забруднених територіях, відродження традиційних для Полісся України галузей тваринництва на засадах низьковуглецевого виробництва, переформатування галузі з урахуванням впливу як природних, так і антропогенних чинників, у т. ч. з необхідності компенсації тимчасової втрати потужностей на територіях, де велися чи ведуться бойові дії тощо);

Заходи в галузі лісівництва (залісення малопродуктивних, критично порушених, перезвожених земель та земель, рівень забруднення яких, у т. ч. радіологічного не дозволяє здійснювати будь-яку сільськогосподарську діяльність, збереження і відтворення лісів радіоактивно забруднених територій, особливо зони відчуження);

Створення соціально-економічної інфраструктури для реабілітації та розвитку території (розвиток ієрархічної цільово-управлінської узгодженості функціонування трьох основних підсистем екологічної політики – екологічної, економічної, соціальної; залучення інвестицій, у т. ч. закордонних, для розвитку місцевих територіальних громад, кластеризація виробництва, державне стимулювання надання медичних послуг відповідного рівня, відпрацювання організаційно-економічного і цінового механізму підвищення виробництва радіоактивно безпечної продукції тощо);

Удосконалення системи радіаційного контролю у сфері аграрного виробництва (удосконалення нормативно-методичної бази, а також створення відповідного програмного документу обов'язкової дії, відновлення та оптимізація структури радіаційного контролю тощо);

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості (формування екологічної свідомості населення та підвищення

рівня професійної культури спеціалістів агропромислових підприємств радіаційно забруднених територій у сфері радіоекології та в руслі сучасних «зелених» тенденцій).

7. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Одним із варіантів розв'язання проблеми є розроблення декількох загальнодержавних і/чи регіональних програм, спрямованих на:

- перспективний розвиток радіоактивно забруднених земель;
- розвиток стратегії екосистемних послуг регіону;
- комплексне відродження радіоактивно забруднених земель;
- переформатування сільськогосподарського виробництва регіону з урахуванням наслідків дії сучасних природних та антропогенних чинників, у т. ч. бойових дій, та вимог внутрішнього і світового, зокрема Європейського, ринків;

– ведення аграрного виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених територіях.

Однак цей шлях має низку недоліків:

- відсутність комплексного розв'язання проблеми з відродження радіоактивно забруднених територій;
- розпорошення фінансових ресурсів;
- неузгодженість управлінських рішень.

Тому, доцільнішим є розроблення загальнодержавної/регіональної стратегії та програми управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами Полісся України за сучасних соціально-економічних та екологічних умов в контексті положень Європейського зеленого курсу з метою відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях щонайменше на десятиліття, які передбачали б комплексні зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, концентрацію фінансування у межах одного програмного документа, узгодженого з іншими регіональними та загальнодержавними документами як загального, так і галузевого спрямування, та ефективне його використання, комплексний підхід у розв'язанні зазначеної проблеми.

Для цього необхідно вирішити комплекс завдань щодо припинення та попередження виробництва радіоактивно забрудненої сільськогосподарської продукції, забезпечення її відповідності державним гігієнічним нормативам ДР-2006; підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва

завдяки впровадженню адресних протирадіаційних заходів, удосконаленню технологій виробництва та переробки радіоактивно забрудненої продукції, контролю якості виробленої продукції; комплексного радіоекологічного моніторингу з метою максимального повернення сільгоспугідь у виробництво; удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері, впровадження механізму стимулювання виробництва радіологічно безпечної харчової продукції, у т. ч. за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування сільськогосподарського виробництва тощо.

Концепція передбачає аналіз стану сільських територій та радіоекологічного стану земель на регіональному та локальному рівнях (області, району, територіальній громаді, населеному пункту чи господарства) із використанням методів математичного моделювання, картування із застосуванням ГІС-технологій тощо з метою економії фінансових та людських ресурсів для отримання даних шляхом проведення натурних вимірювань. Це дасть змогу здійснювати визначення і прогнозування ступеня радіаційного забруднення земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення і їх придатності для певних напрямів використання.

Також Концепція передбачає розроблення і затвердження всебічної довготривалої державної програми робіт із визначенням необхідної кількості спеціалістів із гарантіями державного і недержавного фінансування. Така публічна державна програма дасть можливість різним категоріям працівників свідомо планувати свою діяльність і професійну перспективу. Необхідно розробити і запропонувати механізми, які б заохочували вчасне і повне виконання робіт і проектів.

Необхідним є переформатування та часткова переорієнтація сільськогосподарського виробництва, що передбачає здійснення реорганізації землеустрою з урахуванням ступеня порушеності агроландшафтів, площі бегігеративних об'єктів ландшафту, радіаційного забруднення, даних геокадастру, типу рослинного покриву тощо. Необхідним також є кластеризація аграрного і лісогосподарського секторів, відродження великотоварного сільськогосподарського виробництва на приватній основі, створення сприятливих умов для ведення фермерського господарства, а також особистих селянських господарств.

Відродження товарного сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також утворення бегігеративних ландшафтів, включає ряд

заходів у галузях рослинництва та тваринництва. У результаті здійснення цих заходів суттєво зменшиться надходження радіонуклідів у сільськогосподарську та лісову продукцію. Здійснення зазначених заходів вирішить низку соціальних та економічних проблем, сприятиме підвищенню рівня життя місцевого населення, особливо сільського, посиленню соціального захисту місцевих мешканців, поліпшенню умов праці.

До *пріоритетних заходів* щодо ведення сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення, належать:

- організаційні (інвентаризація угідь за типом ґрунту та щільністю його забруднення, зміна цільового використання землі, зміна спеціалізації господарства, запровадження локально оптимальних сценаріїв агровиробничої діяльності, кластеризація виробництва тощо);
- зоотехнічні (застосування кормових сорбентів, кормових домішок та відгодівля тварин радіологічно безпечними кормами);
- агротехнічні (підбір культур та сортів, поверхневе та докорінне поліпшення луків і пасовищ тощо);
- агрохімічні (внесення підвищених доз мінеральних добрив у межах, що не порушують постулати Європейського зеленого курсу, вапнування тощо);
- агро меліоративні (осушення або зрошення ґрунтів).

Заходи у галузі рослинництва:

- відновлення системного комплексного науково обґрунтованого радіоекологічного моніторингу на забрудненій радіонуклідами території з використанням засобів математичного моделювання та ГІС-технологій;
- визначення придатності порушених та забруднених радіонуклідами сільськогосподарських угідь до вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, а також шляхів та обсягів відновлення земель;
- внесення підвищених доз мінеральних добрив та хімічних меліорантів;
- проведення залуження та перезалуження;
- меліорація ґрунту (регулювання водного режиму, повернення меліоративних систем до функціонального стану та їх будівництво у місцях, де вони потрібні);
- створення чи відновлення кормовиробництва в реформованих господарствах;
- розширення використання біологічних засобів захисту рослин;

- розробити стратегію біологізації аграрного виробництва на забруднених землях, а саме використання біопрепаратів та органічного виробництва, вивчивши механізм синергетичної дії підвищених норм радіації, норм мінеральних добрив та пестицидів, розробка і впровадження інноваційних екологічно узгоджених технологій;
- відродження традиційних для Полісся України галузей аграрного виробництва (хмелярство, льонарство тощо);
- переформатування структури та спрямованості галузі з урахуванням дії природних (кліматичні зміни) та антропогенних (утворення белігеративних ландшафтів) чинників та сучасних світових еколого-економічних тенденцій;
- обґрунтована трансформація структури сільськогосподарських земель з метою формування збалансованого співвідношення між окремими компонентами агроєкосистем та забезпечення екологічної безпеки і рівноваги території з урахуванням оптимального співвідношення угідь різного призначення, рівня радіоактивного забруднення земель, рівня та специфіки порушення ландшафтів внаслідок воєнних дій та економічної доцільності і необхідності;
- стимулювання та заохочення проведення наукових досліджень з метою розроблення технологій з отримання екологічно безпечної продукції, у т. ч. вивчення на радіаційно забрудненій території дії біопрепаратів і нових видів органо-мінеральних добрив, застосування яких значно зменшить перехід радіонуклідів у рослинну продукцію та дасть змогу відновити продукційну функцію ґрунтів;
- державна фінансова підтримка (преференції, дотації тощо) та залучення інвестицій з метою розвитку матеріально-технічної бази (придбання якісного насінневого та садивного матеріалів, сільськогосподарської техніки, використання інноваційних технологій).

Заходи в галузі тваринництва:

- відродження традиційних для Полісся України галузей сільськогосподарського виробництва (вівчарство, конярство, бджільництво);
- переформатування чи часткова переорієнтація галузі з урахуванням дії об'єктивних чинників та сучасних світових еколого-економічних тенденцій, у т. ч. з метою часткової компенсації втрати державою виробничих потужностей внаслідок бойових дій;

- розвиток м'ясного скотарства, впровадження систем утримання і годівлі ВРХ, адаптованих до умов радіоактивного забруднення;
- розвиток кормовиробництва та використання комбікормів з домішками;
- організація виробництва комбікормів та радіосорбуючих кормових домішок;
- застосування нових харчових домішок і сорбентів та їх комбінації для зменшення переходу радіонуклідів у продукцію, у т. ч. для заключної відгодівлі.

Заходи в галузі лісівництва:

- заліснення малопродуктивних, критично порушених, перезвожених земель та інших територій, які належать до радіаційно критичних та не можуть бути використані для отримання радіаційно безпечної продукції;
- збереження і відтворення лісів радіоактивно забруднених територій, особливо зони відчуження, що постраждали внаслідок змін клімату та антропогенної діяльності, у т. ч. бойових дій;
- радіологічно критичними видами лісової продукції є харчові ресурси лісу (дикорослі гриби і ягоди), лікарсько-технічна сировина, паливна деревина, що зумовлює забезпечення постійного радіаційного контролю згаданих видів продукції і сировини, які отримуються на лісових землях другої та третьої категорій забруднення;
- землі, виведені з господарського обігу внаслідок інтенсивного радіоактивного забруднення (понад 555 кБк/м²) та белігеративізації ландшафтів, малопродуктивні сільськогосподарські землі, торфовища і перезвожені землі підлягають суцільному або частковому залісненню;
- проведення періодичного радіаційного моніторингу із детальним картуванням;
- проведення наукових досліджень з вивчення кліматичних та інших чинників, які впливають на стан лісових екосистем регіону.

Створення соціально-економічної інфраструктури для реабілітації та розвитку території включає:

- розвиток ієрархічної цільово-управлінської узгодженості функціонування трьох основних підсистем екологічної політики – екологічної, економічної, соціальної;
- забезпечення виробництва гарантовано радіологічно безпечної аграрної продукції харчування;

- відпрацювання організаційно-економічного і цінового механізму підвищення виробництва радіоактивно безпечної продукції, особливо молока та яловичини;
- створення потужностей для переробки радіоактивно забрудненої харчової сировини;
- залучення інвестицій, у т. ч. закордонних, для розвитку місцевих територіальних громад;
- державне стимулювання розвитку медичних послуг у регіоні та забезпечення необхідного їх рівня;
- кластеризація лісогосподарського та сільськогосподарського виробництв;
- відновлення системи радіаційного захисту дітей.

Здійснення зазначених заходів дозволить більш продуктивно використовувати землі сільськогосподарського призначення Українського Полісся, які були забруднені внаслідок аварії на ЧАЕС, створивши тим самим передумови для комплексної реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечить соціальний та радіаційний захист і збереження здоров'я населення, насамперед дітей. Повернення вилучених земель у господарське використання передбачає проведення пошукових робіт, виготовлення технічної документації та впровадження реабілітаційних заходів.

Удосконалення системи радіаційного контролю у сфері аграрного виробництва передбачає:

- оновлення матеріально-технічної бази;
- розвиток нормативно-методичної бази, а також створення відповідного програмного документа обов'язкової дії, схваленого Верховною Радою України;
- відновлення та оптимізацію структури радіаційного контролю;
- комплексний аналіз стану радіоактивного забруднення та класифікацію земель сільськогосподарського призначення за нормованими даними.

Зазначені заходи забезпечать підвищення рівня та ефективності радіаційного контролю якості сільськогосподарської продукції.

Науково-технічне забезпечення передбачає:

- розроблення та удосконалення екологічної регіональної документації (наприклад, Регіональної стратегії використання екосистемних послуг), яка була б основою для відповідних практичних методологій та рекомендацій;

- розроблення системи кризового екологічного моніторингу, що враховував би як і багаторічні перманентні, так і новостворені загрози;
- розроблення регіональних програм адресної реабілітації радіаційно-забруднених територій, контроль їх виконання та оцінку їх ефективності;
- розробку поточних рекомендацій з ведення аграрного виробництва з урахуванням вимог Європейського Зеленого Курсу та наукове еколого-економічне обґрунтування обсягів необхідних заходів;
- розроблення методології та здійснення контролю за ефективністю протирадіаційних заходів та програми в цілому;
- періодичний комплексний радіаційний моніторинг у сфері аграрного виробництва;
- розроблення прогнозів радіаційної ситуації на різних рівнях та відповідних стратегій ведення аграрного виробництва;
- розробку нових методів зниження рівня радіаційного забруднення сільськогосподарської і лісової продукції;
- розвиток та оновлення матеріально-технічної бази наукових установ, що працюють у галузі сільськогосподарської і лісової радіології;
- наукове забезпечення системи інформування державних органів та громадськості.

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості

З метою покращання соціально-психологічного стану населення, сприяння розвитку системи екологічної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості населення та підвищення рівня професійної культури спеціалістів агропромислових і лісогосподарських підприємств передбачено:

- створення системи оповіщення населення про радіаційний стан на забруднених територіях;
- розроблення і публікація рекомендацій, інформаційних листів та пам'яток для населення з питань ведення сільськогосподарського виробництва та переробки сировини на радіоактивно забруднених територіях;
- підготовка і перепідготовка фахівців сфери агропромислового виробництва та лісогосподарської галузі, а також лабораторій системи радіаційного контролю;
- розроблення та впровадження мультидисциплінарних навчальних курсів із кризового екологічного менеджменту, які б дозволяли підготувати

фахівців, здатних як вирішувати нагальні комплексні екологічні проблеми в короткі терміни, так і фахово розробляти стратегічні управлінські документи;

- залучення громадських організацій та провідних наукових і освітніх установ до участі у реалізації заходів, передбачених Концепцією;
- грантова підтримка заходів еколого-радіологічної спрямованості;
- підтримка природоохоронних акцій щодо радіаційного захисту населення на державному та місцевому рівнях.

–

8. Апробація основних положень Концепції

Основні положення Концепції розглянуті і схвалені Вченою радою Інституту агроєкології і природокористування НААН, фрагментарно апробовано на низці конференцій: науково-практичній конференції «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки» у рамках міжнародного форуму «Довкілля України» (Київ, 2013); міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 2013, 2015, 2017, 2019 – 2022); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Радіоекологія-2014» (Київ, 2014); I та II Міжнародних науково-практичних конференціях VinSmartEco (Вінниця, 2019, 2021); науково-практичній конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій» (Ужгород, 2019); міжнародній науково-практичній конференції «Збалансоване природокористування: традиції та інновації» (Київ, 2020 – 2022); міжнародній науково-практичній конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення» (Житомир, 2021); I CISP Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences» (Вінниця, 2021); міжнародній науково-практичній конференції «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» (Люблін, 2021); міжнародній науково-технічній конференції «Chornobyl: open air lab» (Київ, 2021); VIII міжнародному з'їзді екологів (Вінниця, 2021); III міжнародній науково-технічній конференції «Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA»» (Краків, 2022); науково-практичній конференції «Дні науки – 2022», присвяченій дням науки факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Полтава, 2022); міжнародній науково-технічній

конференції «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice» (Токіо, 2022); всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану» (Київ-Сквира, 2022); II міжнародній науковій конференції «Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність» (Чернівці, 2022); міжнародній науковій конференції «Прогнози та перспективи наукових відкриттів у галузі аграрних наук і продовольства» (Рига, 2022); V Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (Херсон – Кропивницький, 2022); всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції, присвяченій пам'яті професора Г. П. Жемели «Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування» (Херсон, 2022); II міжнародній науковій конференції «Інноваційні тенденції сьогодення у сфері природничих, гуманітарних та точних наук» (Дніпро, 2023).

Прикладом апробації окремих положень Концепції може слугувати низка науково-методичних рекомендацій стосовно особливостей ведення сільськогосподарського виробництва на радіаційно забруднених територіях, методичних засад, нормативної бази та сучасних методів радіоекологічного моніторингу, винесення радіонуклідів з агроландшафтів різних типів та реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях, що розроблені в Інституті агроєкології і природокористування НААН упродовж 2012-2020 рр.

9. Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Реалізація заходів відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях Українського Полісся потребує здійснення ефективної фінансової політики, оскільки в нестабільних економічних та екологічних умовах важливим аспектом екологічної та економічної безпеки як регіону, так і держави є виробництво необхідної кількості якісних радіаційно безпечних харчових продуктів з метою, у першу чергу, збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя громадян, а також стабілізація та зміцнення аграрного сектору економіки країни. Держава при здійсненні фінансової

політики на радіаційно забруднених територіях повинна змінити вектор об'єктів інвестування – з місцевих органів влади на підприємства та населення, що знаходяться на цих територіях, з агрохолдингів на особисті підсобні господарства населення і середньо- та дрібнотоварні фермерські господарства.

Сучасна фінансова політика ведення аграрного виробництва на забруднених радіонуклідами землях має бути реалізована за рахунок кооперації ресурсів держави, бізнесу (інвесторів) та суспільства і спрямовуватись на стимулювання підприємницької активності в Українському Поліссі, створення нових робочих місць, розширення переліку галузей сільського господарства, створення сприятливого інвестиційного клімату тощо, що, в кінцевому рахунку, дозволить забезпечити відродження та збалансований розвиток регіону загалом, а також його об'єднаних територіальних громад зокрема.

Основними заходами у фінансовій сфері повинні бути:

- масштабне комплексне перспективне перепрофілювання і планування регіону з урахуванням екологічних, економічних та соціальних особливостей із залученням новітніх технологій, іноземного досвіду та інвестицій;
- розроблення та запровадження спеціального режиму господарювання та інвестиційної діяльності на окремих (радіаційно критичних) територіях із метою залучення на ці території інвестиційних ресурсів у розвиток підприємницького середовища;
- субсидування розвитку дрібнотоварного виробництва в регіоні Українського Полісся, розвитку матеріально-технічної бази сільгоспідприємств, товарних господарств, населення та фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів;
- з метою розвитку та диверсифікації економіки регіону Українського Полісся, особливо сільських населених пунктів, варто розробити програму пільгового кредитування юридичних і фізичних осіб на розвиток альтернативних видів діяльності на радіоактивно забруднених територіях і встановити для них преференції, спрямовані на створення привабливих умов для здійснення вказаних видів діяльності;
- запровадження гнучкого пільгового кредитування підприємців-початківців, включаючи і мікрокредитування приватних підприємців, надання державних гарантій, субсидіювання сплати відсотків,

зосередивши особливу увагу на кредитуванні тих підприємців, які працюють у пріоритетних сферах економіки, активно послуговуються науковими рекомендаціями щодо особливостей сільськогосподарської діяльності на радіоактивно забруднених землях, використовують у виробництві передові наукові досягнення та залучені до проведення наукових досліджень з даної проблематики.

Реалізація Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України (з урахуванням реальних можливостей держави), відповідних місцевих бюджетів, фондів, бізнесових та інших інвестицій, у т. ч. іноземних, та інших джерел, передбачених законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначатиметься щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги.

10. Очікувані результати та визначення їх ефективності

Основний еколого-соціально-економічний ефект від реалізації Концепції полягатиме у: впровадженні нових досягнень у землеробстві та тваринництві, у т. ч. екологічному, з метою їх гармонізації із сучасними світовими «зеленими» тенденціями; відродженні агропромислового виробництва та закономірному загальному економічному ефекті; відновленні повноцінного соціального захисту місцевого населення; поліпшенні рівня життя людей через створення сучасної інфраструктури і додаткових робочих місць.

У соціальній сфері:

- забезпечення своєчасного та якісного медичного обстеження дорослого та дитячого місцевого населення;
- полегшення вирішення житлового питання частини громадян, що проживають на території, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- забезпечення повноцінних медичних послуг у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.

У сфері протирадіаційного захисту населення:

- реалізація необхідних протирадіаційних заходів на забруднених сільськогосподарських територіях та у лісах;
- контроль рівня радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, лікарських рослин;
- удосконалення системи радіаційного моніторингу, забезпечення оновлення її нормативно-методичної та матеріально-технічної бази;
- здійснення радіаційного (у т. ч. дозиметричного) моніторингу в сільських населених пунктах із застосуванням математичного моделювання та ГІС-технологій;
- організація безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях;
- зменшення індивідуальної та колективної дози опромінення населення;
- підготовка фахівців – радіологів, які могли б вирішувати як нагальні комплексні екологічні проблеми в якості кризових екологічних менеджерів, так і планувати та реалізовувати довгострокові плани реабілітації території і виробництва.

У сфері сільськогосподарського виробництва:

- відродження агропромислового виробництва;
- відродження традиційних для Полісся України галузей рослинництва і тваринництва;
- переформатування та переорієнтація галузей аграрного виробництва регіону з урахування особливостей регіону та світових тенденцій;
- підвищення його ефективності за рахунок впровадження комплексу відповідних заходів та передових технологій;
- впровадження і удосконалення технологій переробки радіоактивно забрудненої сировини, контроль за її якістю;
- удосконалення системи радіологічного контролю аграрної продукції на всіх етапах її виробництва та переробки;
- створення системи науково-технічного забезпечення і супроводу заходів із виробництва радіологічно безпечної аграрної продукції, інформаційно-аналітичних систем оцінки та прогнозу радіаційної ситуації у сільськогосподарському виробництві та підтримки прийняття відповідних управлінських рішень.

В економічній сфері:

- здійснення економічної реабілітації та забезпечення розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення;
- відновлення та створення підприємств із виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- відновлення інфраструктури у населених пунктах: логістика, газопостачання, водопостачання, та ін.;
- скорочення безробіття завдяки створенню додаткових робочих місць;
- забезпечення стійкості логістичних ланцюгів та виробничого циклу внаслідок кластеризації виробництва.

У науково-освітній сфері:

- розширення та підвищення рівня наукових досліджень;
- модернізація устаткування профільних науково-дослідних установ;
- розвиток природоохоронного напрямку досліджень за рахунок стимулювання діяльності природоохоронних об'єктів на радіоактивно забрудненій території;
- розвиток мультидисциплінарних напрямків у науці та освіті;
- формування висококваліфікованих фахівців, здатних холістично мислити і вирішувати комплексні еколого-економічні і соціальні проблеми в короткі терміни;
- екологічна та санітарно-гігієнічна просвітницька робота серед населення.

Підписано до друку 28.04.2023 р. Формат 60×84/16.
Ум. друк. арк. 2.1. Наклад 100 прим.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1149 від 12.12.2002 р.
ТОВ «ДІА»
вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022, Україна